

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

1838

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

KNJIŽEVNI TEKST KAO PUTOKAZ VREDNOSTI: *HODOČASNIKOVO PUTOVANJE*

Dragica Mirković¹

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd

Vanja Vukčević

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd

Apstrakt

Ovim radom istražujemo potencijal književnoumetničkog teksta da doprinese usvajanju i očuvanju opštih društvenih vrednosti, pomogne učenicima da sagledavaju uzročno-posledične veze stavova i delovanja i brusi veštinu samospoznaje i uvažavanja. Stava smo da, ukoliko učenici spoznaju čitanje književnosti kao podsticaj za misaonu aktivnost ili uoče korelacije sa stvarnim životnim situacijama kroz stvaralačke metodičke postupke, nastava književnosti može da aktivira pomenute potencijale. Ukazavši na značaj oblasti moralnog vaspitanja u uslovima porasta vršnjačkog nasilja i vidljive društveno-moralne krize, istakli smo potencijal koji poseduje problemski orijentisana analiza književnog dela. Potencijal književnoumetničkog teksta razmatramo na primeru alegorije *Hodočasnikovo putovanje* (The Pilgrim's Progress) Džona Banjana (John Bunyan, 1628–1688), kao primeru višestrukih čitanja vanvremenskih tema. Zaključujemo da književni tekstovi kao putokazi vrednosti mogu da doprinesu i vaspitnoj ulozi obrazovnog procesa, te da potencijal višestrukih čitanja Banjanove alegorije savremenom čitaocu može da bude putokaz na putevima Života i pomogne da uoči i očuva hrišćanske ali i opšteljudske vrednosti.

Ključne reči: obrazovanje, vaspitanje, vrednosti, književni tekst, Hodočasnikovo putovanje.

Ne zaboravimo na književni tekst!

Uloga vaspitno-obrazovnog sistema ogleda se u sticanju novih znanja i veština kao neophodnih komponenti aktivnog učešća u društvu usvajanjem opštih društvenih vrednosti i normi, utoliko pre što su vrednosti povezane sa odgovornošću (Ivanović, 2011). Međutim, pažnja savremenog čoveka usmerenog na nepregledni internet repertoar uveliko je promenila paradigmu borbe za sticanje i očuvanje vrednosti. Kako proučavanje književnog teksta može da posluži da pridobijemo pažnju učenika i utičemo na njihovo vaspitanje?

Didaktički osmišljenim kognitivnim preprekama u problemski orijentisanoj nastavi omogućava se formiranje koncepcije rešavanja problema ostvarivanjem transfera sposobnosti i veštine rešavanja problema u novoj situaciji, čime se, između ostalog, izgrađuju veštine analiziranja, proveravanja, procenjivanja, donošenja zaključaka, koje su neophodne za (moralno) rezonovanje (Antonijević, 2017). S

1 E-mail: mirkovicd77@gmail.com

obzirom da formalističko pristupanje književnoj umetnosti, dominacija spoljašnjeg gledišta i zapostavljanje umetničkih doživljaja kod učenika slabe volju za čitanjem (Nikolić, 1992), pored normativnih metodičkih postupaka književna metodologija opisuje i stvaralačke u kojima je uloga nastavnika da učenike podstiče i motiviše na samostalno problemsko-istraživačko mišljenje. Primer uspeha stvaralačkih metodičkih postupaka pruža i model inovativno-razvijajuće nastave u kome je zapažen uticaj na poznavanje tipova ljudskih karaktera i na poznavanje značenja moralnih osobina (Dragić i Ilić, 2020). Nove teorijske osnove recepcije književnog teksta autori opisuju kao „sintezu teorije recepcije književnog teksta, teorije razvijajuće nastave i didaktičko-metodičkih postavki dva eksperimentalno proverena sistema inovativne nastave (nastave različitih nivoa složenosti - NRNS i responsibilne nastave - RN)” (Dragić i Ilić, 2020, str. 294), a rezultate povezuju sa stvaranjem „mogućnosti za efikasnije emocionalno prihvatanje, afektivno uvažavanje, razumijevanje i shvatanje vrijednosti književnog teksta” (Dragić i Ilić, 2020, str. 288–289).

Dakle, ukoliko učenici spoznaju čitanje književnosti kao izazov, podsticaj za misaonu aktivnost, uzbuđenje ili uoč korelacije sa stvarnim životnim situacijama nastava književnosti može biti neiscrpan izvor vrednosti ali i doprinos zanemarenoj vaspitnoj ulozi obrazovnog procesa (Đorđević, 1996; Grosman, 2010; Potkonjak, 2017).

Putokazi na putu Života

Celovitost razvoja učenika ishod je uspešnog obrazovnog sistema u kome se ostvaruju i vaspitni ciljevi (Đorđević, 2000, 2013; Hebib i sar., 2017; Jovanović, 2018; Potkonjak, 1984, 2017). Negativni oblici ponašanja poput vršnjačkog nasilja ili vandalizma, pored vidljive društveno-moralne krize, ukazuju na značaj oblasti moralnog vaspitanja koja utiče na formiranje moralne svesti, osećanja, savesti i volje u skladu sa opšteprihvaćenim društveno-moralnim vrednostima (Antonijević, 2013; Đorđević i Đorđević, 2009). Moralne vrednosti kao načela na osnovu kojih sudimo da li su određeni postupci ispravni postavljaju okvire temeljnih vrednosti međuljudskih odnosa poput poštenja, solidarnosti, humanosti, požrtvovanosti ili iskrenosti (Đorđević, 2012). Međutim, ukoliko se postupci oblikovanja ponašanja svedu na podučavanje o pravilima ponašanja, interakcija i rezultati su svedeni na minimum (Popović, 1997; Stojiljković, 2000) što ukazuje na značaj interaktivnih metoda u vaspitno-obrazovnom procesu tj. razvojno-humanističkog pristupa poput sistema inovativne nastave recepcije književnog dela.

Preduslovi za mogućnost razvijanja ne samo kognitivnih već i socioemocionalnih ciljeva realizuju se kroz povezivanje sadržaja nastavnih predmeta sa realnim životnim situacijama i primena nastavnih metoda i oblika rada koji podstiču emocije učenika (Jelić, 2020). Razvijanje moralnih emocija poput brige i empatije ugrađuje vrednosti u lične sisteme vrednosti čime se omogućava regulacija ponašanja bez obzira na spoljašnje pritiske (Potkonjak, 2017). Preduslov za razvoj kapaciteta za moralno rasuđivanje i ponašanje je razvijanje sposobnosti da se zamislimo u nekoj situaciji (stavimo na tuđe mesto) što je zlata vredan potencijal analize književnog teksta kroz analizu uzroka, posledica, motiva i postupaka književnih likova (Đorđević, 1996; Šaljić, 2017). Književni tekst, pored vremenskih i mesnih odrednica, nosi i vanvremenske i vanmesne istine (Seerveld, 2013) jer „tradicionalne teme koje su označene u proučavanju književnosti (arhetipovi, simboli, obrasci sukoba) nude bogatu raznolikost uzoraka i šema po kojima mi opažamo narative“ (Volas, 2016, str. 154), a *velike priče* „imaju snažnu

ulogu u definisanju identiteta, vrednosti i shvatanja života“ (Abot, 2009, str. 367). Priča *Hodočasnikovog putovanja* zasnovana na najpoznatijoj velikoj priči, biblijskoj priči, koja je tematski okvir narativa, likova, pejzaža i građevina na Kraljevom Putu, a priča prvog i drugog dela Banjanove alegorije (1678, 1684), koja predstavlja Bibliju kao sredstvo koje budi iz začaranog sna i otvara oči, poziv je na praktičnu pobožnost.

U uslovima globalizacije, isticanja individualizma i pluralizma, usred krize tradicionalnih sistema vrednosti, cilj obrazovanja treba da bude da očuva osetljivost za vrednosti koje zahteva zajednički život, podvig za koji hrišćanski principi ostaju temeljna platforma. Pozitivan stav roditelja i nastavnika o efektima razmatranja verskih tema na razvoj učenika, u vidu boljeg razumevanja sebe i drugih i pozitivnih promena u ponašanju, svedoči u prilog relevantnosti hrišćanske tematike (Zuković, 2009). Pošto je *Hodočasnikovo putovanje uz Izgubljeni raj* imalo „centralnu ulogu u verskom obrazovanju mnogih generacija i kreiranju stavova prema Bibliji“ (Norton, 2004, str. 183), zapažamo dragocen vaspitni potencijal u promovisanju hrišćanskih učenja i poznavanju Svetog pisma. Tim pre što posebnost teksta izvire iz personifikacija koje je Banjan učinio ličnim kroz aluzije na biblijske priče i citiranje stihova zbog čega ih čitaoci lakše povezuju sa sopstvenim iskustvima (Seidel, 2021). Sagledavanje hrišćanskog značenja *Hodočasnikovog putovanja* može da podstakne unapređivanje međuljudskih odnosa, tolerancije, ljubavi, praštanja, empatije, prihvatanja, pomaganja, nesebičnosti i dr.

S druge strane, alegorijski modus narativizacije poslužio je kao platforma višestrukih čitanja vanvremenskih tema u *Hodočasnikovom putovanju*, pa su, uz versko ili teološko, prepoznata književna, alegorijska, moralna ili psihološka, sociološka i istorijska čitanja (Honig, 1959; Mason, 2010). Alegorija pruža vizuelno bogatstvo koje podstiče maštu, naizgled prikrivajući značenja alegorija ih ističe i nudi avanturu. O uticaju Banjanove višeslojne fikcije na različite generacije svedoči recepcija alegorije *Hodočasnikovo putovanje* (Mirković, 2023). Književni dijalozi koji su kasniji autori, poput Eliota (George Eliot), Dikensa (Charles Dickens), Hardija (Thomas Hardy), Luisa (C. S. Lewis) ili Beketa (Samuel Beckett), uspostavljali sa Banjanovim delom bili su plod široke prisutnosti Banjanove alegorije. Zašto su Banjanove personifikacije prepoznatljive kao predstavnici karaktera i vanvremenske životne borbe? *Hodočasnikovo putovanje* je alegorija hrišćanskog života ali i detaljan prikaz životnih prilika i neprilika pojedinca i porodice, životnih iskustava Čoveka na putu Života, dakle, i alegorija Života. U najširem smislu, *Hodočasnikovo putovanje* govori o prirodi univerzalnih ljudskih osobina i iskustva, o ličnoj spoznaji, prolaznosti i veri, duhovnoj disciplini, usamljenosti, ljubavi, prijateljstvu, odgovornosti, odlučnosti i istrajnosti i njihovim suprotnostima, a čitanje Puta nije samo napredovanje ka cilju, već put lične spoznaje kroz susrete sa drugima ali i sa sobom.

Možemo da se prepoznamo u Prilagodljivom koji odustaje nakon prve nevolje u Močvari Malodušja, Lenštini, koji u podnožju Brda Teškoća spava, Formalisti, Licimerju, Praznovernom ili Neznalici, koji idu kraćim i lakšim putem, Malodušnom i Neverujućem, koji beže od nevolja, Pričalici, koji govori, a ne čini, ili u Nemoćnom, Potištenom i Uplašenom, koji uprkos svojim strahovima i sumnjama ne odustaju, ili Borcu za Istinu, koji se odupire nevoljama do poslednjeg daha, ali svakako u Hristijanu koji istrajava. Možemo da se zamislimo da na Brdu Teškoća zaspimo i izgubimo nešto vredno, kako se borimo protiv strašnih životnih okolnosti u dolinama nevolja i opasnosti, kako skrećemo u rudnik srebra na Brdu Dobrobit, bivamo zarobljeni u Zamku Sumnje ili kao žrtve nepravde na Vašaru Taštine, ali i u Ravnici Lakoće ili Obećanoj Zemlji, a svakako u Reci bez mosta koja simbolizuje kraj ovozemaljskog života.-Ovaj proces olakšava autor koji *paratekstom*, kroz *apology*, komentare i stihove u marginama, vodi čitaoce kroz alegoriju jer želi da učimo iz iskustva hodočasnika (Honig, 1959).

Dok čitalac pokušava da predvidi dalji tok radnje, simboliku, rasplet i završetak, koristi mentalne i emotivne procese, razvija analitičko mišljenje, sposobnosti predviđanja i razumevanja samog sebe i drugih, čime se stvara mogućnost da se duhovno oplemenjuje i vaspitno oblikuje (Grosman, 2010; Kostić, 2013). Pitanja koja nameće tekst ostaju vanvremenska: umem li da pročitam knjigu i sagledam sebe, promenim se i delujem, kako čitam puteve, mesta, ljude koje srećem na životnom putu, kako reagujem, koliko sam puta odustao, posustao, istrajao, šta je moj kamen spoticanja, gde mogu da nađem pomoć, da li sam svestan posledica izbora, da li ostajem u Gradu Propasti i biram lakši put ili tražim svoj Grad Svetlosti? Stoga bi, *Hodočasnikovo putovanje*, koje može da se nađe u silabusima u visokom školstvu, bilo korisno štivo za osnovno, a naročito za srednje obrazovanje s obzirom na podatke da učenici srednje škole pokazuju značajno niži stepen empatije u odnosu na osnovce (Kostović i Marić Jurišin, 2011).

Nadalje, uočavanjem uzročno-posledičnih veza kroz analizu događaja i likova književni tekst može da inicira preispitivanje zaključaka i iskustava, poziva na primenu, upućuje na kreiranje novih sadržaja čime učenici književno delo pretvaraju u svoju duhovnu svojinu kroz slobodu koju pruža interpretacija. Između brojnih primera ističemo mogućnost upućivanja na važnost lične odgovornosti kroz problemski orijentisanu analizu jer iako se Banjanovi putnici u oba dela knjige kreću istim putem, nailaze na iste prepreke, njihove su borbe drugačije zato što proističu iz ličnih odluka. Takođe, dodatna vaspitna platforma koju nudi analiza književnog dela utemeljena je na saznanjima da čitačovo fiktivno iskustvo stečeno čitanjem lakše postaje deo njegove predstave o stvarnosti zato što je iskustvo pretočeno u reči celovitiji, potpuniji prikaz svih elemenata i delova koji ga čine, zbog čega može biti razumljivije od neposrednog iskustva koje je obično fragmentirano (Grosman, 2010) pa mnoge vrednosti neretko ostaju dugo sakrivene, neke i potpuno.

Zaključak

Značaj platforme koju ima obrazovni sistem proističe iz nastojanja da se usvoje društveno prihvaćene vrednosti i da se kod učenika razvije volja za delovanjem u okvirima tih vrednosti. Ukazavši na značaj oblasti moralnog vaspitanja u uslovima porasta vršnjačkog nasilja i vidljive društveno-moralne krize, istakli smo potencijal koji poseduje problemski orijentisana analiza književnog dela koja može da utiče na formiranje i očuvanje opšteprihvaćenih društveno-moralnih vrednosti. Ovim radom podsetili smo da efikasnost metodičke aparature, koju pruža raznovrsnost modela stvaralačke nastave književnosti, može da doprinese da književno delo postane putokaz vrednosti. Isticanjem potencijala hrišćanskih vrednosti i višestrukih čitanja Banjanove alegorije, koja prepletenim značenjskim planovima komunicira hrišćansku veru, ljubav, nadu, važnost prijateljstva i odanosti usred različitosti, kao i važnost istrajnosti u kretanju prema cilju i savladavanju poteškoća, ukazali smo na vaspitni značaj ovog dela.

Izvori

- Banjan, Dž. (2013). *Hodočasnikov put*. Beograd: Otvorena Knjiga.
Bunyan, J. (2011). *The Pilgrim's Progress*. Suzeteo Enterprises.

Literatura

- Abot, P. H. (2009). *Uvod u teoriju proze*. Beograd: Službeni glasnik.
- Antonijević, R. (2013). *Opšta pedagogija*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju
- Antonijević, R. (2017). Mogućnosti unapređivanja intelektualnog vaspitanja u školskom kontekstu kroz problem-sku nastavu. U: M. Stančić, A. Tadić i T. Nikolić Maksić, (ur.), *VasPITANJE danas* (str. 83–87). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije.
- Dragić, Ž. i Ilić, M. (2020). Recepcija književnog teksta u razvijajućoj nastavi i moralna razvijenost učenika mlađeg školskog uzrasta. U: S. Marinković (ur.), *Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu* (str. 281–298). Užice: Univerzitet u Kragujevcu – Pedagoški fakultet u Užicu.
- Đorđević, J. (1996). *Moralno vaspitanje – teorija i praksa*. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
- Đorđević, J. (2000). *Reformni pedagoški pokreti u 20. veku*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet i Naučna knjiga.
- Đorđević, B. i Đorđević, J. (2009). *Savremeni problemi društveno-moralnog vaspitanja*. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
- Đorđević, J. (2012). Talentovani učenici: vrednosti i moralno vaspitanje. *Srpska akademija obrazovanja*, 17, 276–290.
- Đorđević, J. (2013). Savremeno vaspitanje – Epistemološka, semantička i sadržajna razmatranja. *Godišnjak Srpske akademije obrazovanja*, (str. 29–50).
- Grosman, M. (2010): *U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću*. Zagreb: Algoritam.
- Hebib, E., Spasenović, V. i Šaljić, Z. (2017). Funkcija(e) škole: vaspitanje i/ili obrazovanje. U: M. Stančić, A. Tadić i T. Nikolić Maksić (ur.), *VasPITANJE danas* (str. 10–19). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško društvo Srbije.
- Honig, E. (1959). *Dark Conceit: the Making of Allegory*. London: Faber & Faber Ltd.
- Ivanović, S. (2011). *Sociologija obrazovanja*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet.
- Jelić, M. (2020). *Razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi*. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
- Jovanović, B. (2018). *Vaspitni rad u školi*. Beograd: Zavod za udžbenike.
- Kostić, A. (2013). *Paradoks fikcije: ogledi iz savremene analitičke estetike*. Beograd: Fedon.
- Kostović, S., Marić Jurišin, S. (2011). Škola i socio-emocionalni razvoj učenika: od interakcionističke teorije ka konfluentnom obrazovanju. *Pedagogija*, 3, (str. 365–372).
- Mason, E. (2010). The Victorians and Bunyan's Legacy. In: A. Dunan-Page (ed.), *The Cambridge Companion to Bunyan* (pp. 150–161). Cambridge: Cambridge University Press.
- Mirković, D. (2023). *Fikcija i istina u Banjanovom „Hodočasnikovom putovanju“* (doktorska disertacija). NaRDus (123456789/21822).
- Nikolić, M. (1992): *Metodika nastave srpskog jezika i književnosti*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Norton, D. (2004). *A History of the English Bible as Literature*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Popović, B. V. (1997). Upotpunjavanje „celovitosti“: vraćanje u kolo brige, osećajnosti, ideala i vrednosti. U: S. Joksimović, S. Gašić-Pavišić. i Lj. Miočinović (ur.). *Vaspitanje i altruizam* (str. 19–46). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
- Potkonjak, N. (1984). *Ostvarivanje vaspitne uloge škole*. Beograd: Prosvetni pregled.
- Potkonjak, N. (2017). Nedopustiva i neprihvatljiva jednostranost strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. U: M. Stančić, A. Tadić i T. Nikolić Maksić (ur.). *VasPITANJE danas*“ (str. 2–9). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Seidel, K. (2021). *Rethinking the Secular Origins of the Novel: The Bible in English Fiction 1678–1767*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Seerveld, C. (2013). A Concept of Artistic Truth Prompted by Biblical Wisdom Literature. In: L. Zuidervaart, A. Carr, M.J. Klassen, R. Shuker & M.J. Klaassen (eds.). *Truth Matters: Knowledge, Politics, Ethics, Religion* (pp. 296–312). London: McGill-Queen's University Press.

- Stojiljković, S. (2000). Moralni razvoj i moralno vaspitanje celovite osobe. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 32, 43–65.
- Šaljić, Z. (2017). *Prevenција antisocijalnog ponašanja učenika: šta i kako raditi u školi?* Beograd: Čigoja štampa.
- Volas, M. (2016). *Novije teorije pripovedanja*. prev. Vladić Jovanov, M. Beograd: Službeni glasnik.
- Zuković, S. (2009). Verska nastava u srednjoj školi iz perspektive učenika i roditelja. *Nastava i vaspitanje*, 63 (3), 348–361.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahteva: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024